

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA’NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Arzimurodova Nigora Samarovna,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasida o‘qituvchisi

MILLIY MAQOM SAN’ATINI YOSHLAR QALBIGA SINGDIRISH HAMDA BU BORADA OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada bizning bebaho boyligimiz bo‘lmish milliy maqom san’atini yoshlar qalbiga chuqur singdirish hamda bu borada olib borilayotgan samarali ishlar haqida so‘z boradi. Shu bilan birgalikda maqom san’atining tarixiy ildizlari, kelib chiqishi hamda mustaqillikdan so‘ng maqom san’atiga berilayotgan e’tibor, maqom san’atini yanada ravnaq toptirish choratadbirlari haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** Maqom, musiqa, mustaqillik, san’at, madaniyat, asar, ashula, qo‘shiq.*

***Annotation:** This article discusses the efforts to instill our invaluable national maqom art, which is deeply rooted in the hearts of young people, and the effective work being done in this regard. At the same time, it discusses the historical roots and origins of maqom art, the attention paid to maqom art after independence, and measures to further develop maqom art.*

***Keywords:** Maqom, music, independence, art, culture, work, song, chant.*

O‘zbekiston mustaqillikga erishgach, boshqa sohalarni rivojlantirish bilan birga, madaniy me’rosimiz bo‘lmish maqomlarni yanada rivojlantirish, ijrochilik san’ati va ayniqsa, maqom san’atiga alohida e’tibor qaratildi. Jumladan, maqom san’atining gultoji bo‘lgan “Shashmaqom” YUNESKO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy me’rosi sifatida e’tirof etilgani hamda uning Rerezentativ ro‘yxatiga kiritilgani buning yaqqol tasdig‘idir.

Shuni ham aytib o‘tishimiz lozimki, ayni vaqtda milliy o‘zligimizni anglash, madaniyatimizni har tomonlama rivojlantirish, xalqimiz, avvalo yosh avlodni yuksak insoniy tuyg‘ular ruhida tarbiyalash, uning estetik didi va tafakkurini shakllantirishda maqom san’atining keng imkoniyatlaridan etarlicha foydalanilmayapti. Mazkur yo‘nalishda chuqur ilmiy-nazariy tadqiqotlar, o‘quv-uslubiy adabiyotlar yaratish, maqom san’atini radio va televidenie, ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlari orqali mamlakatimizda va chet ellarda targ‘ib etish, maqom ustalari, soha olimlari va mutaxassislarining, iqtidorli yoshlarni, yosh

ijrochilar faoliyatini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash ishlari e'tibordan chetda qolib kelmoqda. Shu sababli ham ushbu muammolarni bartaraf etish, o'zbek maqom san'atini chuqur o'rganib, o'ziga xos ijro maktablari va an'alarini yangi bosqichda ravnaq toptirish, xalqaro nufuzini oshirish va keng targ'ib qilish maqsadida mamlakatimiz prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi qarori tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, O'zbekistonda maqom san'atini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijod maktablari, an'alaning, buyuk bastakorlar, hofiz va sozandalar me'rosini chuqur ilmiy asosda o'rganish va qayta tiklash, yosh avlodni maqom san'ati bilan tanishtirish, ularda milliy o'zlikni kamol toptirish, maqom san'ati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish, chet ellik mutaxassislar bilan hamkorlikda maqom san'atini chuqur o'rganish, maqom ijro yo'llarini puxta o'zlashtirib, ularni yangicha usullar bilan boyitib, maqomlarni yosh avlodga o'rgatib kelayotgan maqomshunos pedagog-xodimlar faoliyatini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab quvvatlash va 2018-yildan boshlab har 2 yilda 1 marta Shaxrisabz shahrida xalqaro maqom san'ati anjumanini o'tkazish va boshqalar qarorda belgilab qo'yildi.[4,B. 5;]

Shu bilan birgalikda madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada yanada oshirish chora tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-maydagi qarorining tasdiqlanishi ham maqsadga muvofiq ish bo'ldi deyishimiz mumkin. Unga ko'ra yangi O'zbekistonning yangi tarixini yaratish, moddiy va nomoddiy madaniy meros va havaskorlik san'atini yanada ommalashtirish, yurtimizning jahon madaniy makoniga faol integratsiyalashuvini ta'minlash, madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan: O'zbek xalqining ko'hna va betakror san'ati namunasi bo'lgan "Xorazm lazgisi" YUNESKOning Insoniyat nomoddiy madaniy merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritildi; Xalq cholg'ulari, milliy raqs, maqom yo'nalishlarida respublika ko'rik-tanlovlari qayta tiklandi; Mamlakatimizda muntazam ravishda o'tkaziladigan Xalqaro maqom san'ati anjumani, Xalqaro baxshichilik san'ati festivali, "Sharq taronalari" xalqaro musiqa festivali, "Buyuk ipak yo'li" xalqaro folklor san'ati festivali hamda "Raqs sehri" xalqaro festivali tashkil etilib, o'zbek mumtoz va folklor san'atining noyob namunalari va an'alarini hamda madaniy muloqotni yanada rivojlantirish bo'yicha samarali tizim yo'lga qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev quyidagilarni ta'kidlaydi: "Barchamizga ayonki, O'zbekiston boy qazilma va tabiiy resurslarga, qudratli iqtisodiy va insoniy salohiyatga ega. Biroq bizning eng katta boyligimiz, bu xalqimizning ulkan intellektual va ma'naviy salohiyatidir.

Bu salohiyatni yaratish va yanada ko'paytirishda hurmatli ziyolilarimiz ilm-fan va texnika namoyandalari, birinchi navbatda, qadrli va hurmatli

akademiklarimiz, madaniyat, adabiyot va san'at, sport sohalarining vakillari butun vujudini berib, fidokorona mehnat qilayotganlarini biz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz. Ana shu zahmatkash insonlarning ilmiy va ijodiy izlanishlarini har tamonlama qo'llab-quvvatlash, ular uchun zarur shart-sharoitlar yaratishni biz o'zimizning birlamchi vazifamiz sifatida ko'rishimiz darkor".

Bugun biz dunyodagi rivojlangan davlatlar bilan mustahkam aloqa o'rnatib, yurtimizda erkin va farovon jamiyat barpo etayotgan ekanmiz, san'atni, musiqani o'zimizning ma'naviy hamrohimizga aylantirmasdan turib, ana shu yuksak marralarga erishishimiz mumkin emas, albatta. Bu ma'naviy ehtiyojni anglash, otabobolarimiz yaratgan badiiy boyliklarni umuminsoniy mulkka aylanishiga hissa qo'shish har bir insonning muqaddas burchi hamda sharafligi vazifasidir.

Musiqaning o'zining betakror tabiati bilan o'quvchilarning ma'naviy dunyosiga katta ta'sir qilish kuchiga ega. Zero, kuy va ohang ta'sirida o'quvchilarda hissiyot olamining o'sishi, idrok va tafakkurning shakllanishi, ezgulikka intilishi, go'zallikni sevish, tabiatni asrash, oila, vatan ravnaqi uchun xizmat qilish istagi tobora ortib boradi. Musiqaning tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. "Musiqaning ko'ngilga axloqan muayyan ta'sir ko'rsatish quvvatiga ega, hamonki, musiqaning shunday xislatiga ega ekan, u yoshlarni tarbiyalash predmetlari qatoriga qo'yilmog'i lozim", – deb aytgan edi qadimgi buyuk yunon faylasufi Arastu. Shunday ekan musiqiy ta'lim orqali o'quvchi-yoshlarni tarbiyalash o'ziga xos pedagogik yondashuvni talab etadi. Sharq olimlarining nazariy qarashlari musiqaning tajribasi asosida shakllangan bo'lib, ular o'z risolalarida musiqaning jamiyatda tutgan o'rnini va ahamiyati haqida atroflicha ma'lumot berganlar. Abu Nasr Muhammad Farobiyning (873-950) "Musiqaning haqida katta kitob" ("Kitob al-musiqah al-kabir"), Abu Ali Ibn Sinoning (980-1037) "Davolash kitobi" ("Kitob ash-shifo") qomusidagi "Musiqaning haqida risola", Al Xorazmiyning X asr "Bilimlar kaliti", Safiuddin Urmaviyning (1216- 1294) "Oliy janoblik haqida kitob" yoki "Sharafiy kitobi", Abdurahmon Jomiyning (1414-1492) "Musiqaning haqida risola" kitoblarida musiqaning ijrochiligi va xalq cholg'u asboblari haqida muhim ma'lumotlar berilgan.

Ma'lumki maqom ta'limotini o'rganish mazkur muhtasham san'at paydo bo'lishidan boshlab vujudga kelgan. Qolaversa maqom san'atini o'rgatilishi, ta'lim shakllari uzoq o'tmishdan shakllanib bugungi kungacha qadar taraqqiy etib kelmoqda. Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo'lgan milliy maqom san'ati o'zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an'analari bilan ma'naviy hayotimizda alohida muhim o'rin egallaydi.

Maqomlar insonning musiqaning haqidagi tushunchalari, musiqiy-estetik qarashlari barkamol bo'lgan, kishilarning ongi va saviyasi yuksalgan bir davrda yuzaga kelgan.

Barchamizga ma'lumki, Sharq xalqlari madaniyatida qadim zamonlardan beri mavjud va bizgacha etib kelayotgan maqomlar xalqning bebaho mulki sanaladi. Maqomlar bu xalqlarning o'ziga xos musiqa boyliklari bo'lib, ustoz sozanda va xonandalar tomonidan yaratilgan va uzoq madaniy-tarixiy taraqqiyot jarayonida sayqallanib mustaqil janr sifatida yuzaga kelgan va O'rta Osiyo musiqa madaniyatining muhim manbasidir. Maqomlarning Sharq xalqlari musiqa merosida o'rni nihoyatda beqiyos. Shu sababli ham maqomlar masalasi musiqashunos va sharqshunos olimlarning diqqatini o'ziga jalb etib, Sharq xalqlari musiqa madaniyatida juda katta tarixiy, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib qoldi.

IX-XIX asr Sharq musiqa madaniyatiga oid tarixiy-nazariy asarlar va tarixiy-adabiy manbalarning ko'pchiligida maqomlar masalasiga alohida ahamiyat berilgan. Maqomlar Sharq xalqlari musiqasining asosini tashkil etadi. Maqomlarning amaliy hamda nazariy tomonlari bor. Ularning nazariy jihatlari IX-XVII asrlarda yashab ijod etgan al-Kindiy, Farobiy, Xorazmiy, ibn Sino, Urmaviy, Sheroziy, Marog'iy, Jomiy, Husayniy, Kavkabiyy, Darveshali Changiy singari buyuk olimlarning risolalarida chuqur ilmiy asosda sharhlab berilgan.[3, B.11;]Maqomlarning amaliy tomonlarini esa, ustoz sozanda va xonandadan shogirdga og'zaki o'tib, bizgacha etib kelgan. Maqomlarning yuzaga kelishi inson tafakkurining juda uzoq davrlarda olib borgan izlanishlarining samarasidir deyish mumkin.

Bebaho maqom san'atini yoshlar qalbiga singdirish, qalbida ushbu san'atga mehr uyg'otish barchamizning oliy maqsadimiz hisoblanadi. Maqom namunalari, bastakorlik va xalq ijodiyotining go'zal talqinlarini yosh avlodga etkazish uchun, buni avvalo maktabgacha ta'lim muassasalarida, o'rta maktablarda betakror ashula va qo'shiqlarimizni bolajonlarga yoshidan, imkoniyatidan kelib chiqqan holda o'rgatish, ular bilan birgalikda kuylash amaliyotini tadbiiq etish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan bir qatorda maktablarning bitiruv imtihonlarida bebaho boyligimiz sanalmish maqom asarlarini, jumladan, kichik hajmdagi ashula va maqom namunalarini ijro etish, ushbu ijrolarni munosib baholash amaliyotini qo'llash kelajak avlodning milliy musiqamizga bo'lgan muhabbatini oshiradi, musiqa san'atining qalbiga jo bo'lishida muhim rol o'ynaydi.

Darhaqiqat, so'nggi yillarda Yangi O'zbekiston muhitida ulkan tarixiy jarayonlar san'at sohasida ham o'z in'ikosini topmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabr PQ-3391-sonli "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 26-maydagi PF-6000-son maqom ijrochiligi, baxshichilik va katta ashula yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlovchi tayanch oliy ta'lim muassasasi — Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti tashkil etilganligi ham olamshumul voqea

sifatida e'tirofga loyiqdir. Mazkur institut yurtimizda maqom, xalq musiqasi, baxshichilik va katta ashula ijrochiligini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijodiy maktablar va an'analarni, buyuk bastakorlar, hofiz va sozandalar merosini chuqur ilmiy asosda o'rganish va qayta tiklash bilan shug'ullanadi. Shuningdek, mumtoz musiqa merosimiz namunalarini notaga olish, mavjud yozuvlarni takomillashtirish va amaliyotga joriy etish kabi qator vazifalarni bajaradi. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'z ta'lim yo'nalishlari bo'yicha "ustoz-shogird" maktablarini tashkil etib, rivojlantirishi, shuningdek, bu sohaga kirib kelayotgan yoshlar uchun muntazam ravishda mahorat darslarini o'tkazib borishi ham muhtasham maqom san'atimizning taraqqiy etishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Matyoqubov O. Maqomot. "Musiqqa", Toshkent – 2004.
2. Mirziyoyev Sh.M.—Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston. – 2016. – 13 b.
3. Rajabov I. Maqomlar. – Toshkent: San'at, 2006.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabr—O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3391-son qarori. Xalq so'zi gazetasi. 2017-yil 18-noyabr soni.

Xayrullayev Nodirbek Xayrullayevich,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

"Milliy qo'shiqchilik" kafedrasida dotsent v.b.

MUSIQA: YOSHLAR RUHIYATINI BOYITISHNING KUCHLI VOSITASI SIFATIDA

Annotatsiya: Mazkur maqolada musiqa san'atining yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ularning ma'naviy dunyosini boyitishdagi o'rni tahlil etiladi. Musiqa inson qalbiga bevosita ta'sir etuvchi san'at turi sifatida yoshlarda estetik did, milliy g'urur, vatanparvarlik, go'zallikni anglash va qadrlash kabi his-tuyg'ularni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada ayniqsa milliy musiqa asarlarining yoshlar ma'naviyatini mustahkamlashdagi ahamiyati, ta'lim va

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278